

Oktabr, 2025-Yil

**HUQUQBUZARLIKLAR PROFILAKTİKASINING UCH POG'ONALI MODELİ:
UMUMIY-MAXSUS-YAKKA MEXANIZMLAR O'ZARO BOG'LIQLIGI**

Xurramov Alisher Suyunovich

©O'zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi Universiteti mustaqil izlanuvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18378154>

***Annotatsiya.** Mazkur tezisda huquqbuzarliklar profilaktikasining nazariy asoslari tizimli yondashuvda tahlil qilinib, umumiy, maxsus va yakka profilaktika mexanizmlarining o'zaro funksional bog'liqligi ochib beriladi. Umumiy profilaktika ijtimoiy muhitni sog'lomlashtirish va risk omillarini pasaytirishga qaratilgan universal choralar majmuasi sifatida asoslanadi; maxsus profilaktika esa muayyan turdagi huquqbuzarliklar yoki risk guruhlariga nisbatan maqsadli dasturlar orqali ta'sir ko'rsatish mexanizmi sifatida tavsiflanadi. Yakka profilaktika yuqori riskka ega shaxslar bo'yicha manzilli ishlash, rehabilitatsiya va nazorat choralari individual reja asosida amalga oshirishni nazarda tutadi. Tezisda milliy qonunchilik (2010 va 2014 yillardagi qonunlar) doirasidagi tushunchaviy parchalanish, profilaktika turlari o'rtasida "o'tish mezonlari"ning aniq belgilanmagani, idoralararo hamkorlik va hisobdorlikning institusional mexanizmlari yetarlicha mustahkamlanmagani ilmiy asosda ko'rsatiladi. Shuningdek, riskni baholash standarti, keys-menejment, KPI va yagona elektron tizim orqali profilaktikaning manzilliligi hamda natijadorligini oshirishga qaratilgan takliflar konseptual jihatdan asoslab berilgan.*

***Kalit so'zlar:** umumiy profilaktika; maxsus profilaktika; yakka profilaktika; riskni baholash; risk guruhi; keys-menejment; idoralararo hamkorlik; KPI; elektron profilaktika; prosessual kafolatlar.*

**ТРЕХУРОВНЕВАЯ МОДЕЛЬ ПРОФИЛАКТИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ:
ВЗАИМОСВЯЗЬ ОБЩИХ, СПЕЦИФИЧЕСКИХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
МЕХАНИЗМОВ**

***Аннотация.** В данной работе систематически анализируются теоретические основы профилактики преступности и выявляется функциональная взаимозависимость общих, специальных и индивидуальных механизмов профилактики. Общая профилактика основана на комплексе универсальных мер, направленных на улучшение социальной среды и снижение факторов риска; специальная профилактика характеризуется как механизм воздействия на конкретные виды преступлений или группы риска посредством целевых программ. Индивидуальная профилактика включает в себя реализацию целенаправленной работы, реабилитации и контрольных мероприятий для лиц из группы высокого риска на основе индивидуального плана. В работе научно обосновывается концептуальная фрагментация в рамках национального законодательства (законы 2010 и 2014 годов), отсутствие четкого определения «критериев перехода» между видами профилактики и недостаточное укрепление институциональных механизмов межведомственного сотрудничества и подотчетности. Кроме того, концептуально обоснованы предложения, направленные на повышение адресности и эффективности профилактики посредством стандартов оценки рисков, управления случаями, ключевых показателей эффективности и единой электронной системы.*

Oktabr, 2025-Yil

Ключевые слова: *общая профилактика; специальная профилактика; индивидуальная профилактика; оценка рисков; группа риска; управление случаями; межведомственное сотрудничество; ключевые показатели эффективности; электронная профилактика; процессуальные гарантии.*

A THREE-LEVEL MODEL OF OFFENCE PREVENTION: INTERRELATION OF GENERAL, SPECIAL AND INDIVIDUAL PREVENTION MECHANISMS

Abstract. *This thesis examines the theoretical foundations of offence prevention using a systems approach and explains the functional interrelation between general, special and individual prevention mechanisms. General prevention is conceptualized as a set of broad social, legal and organizational measures aimed at improving the social environment and reducing risk factors. Special prevention is described as a targeted set of programs and coordinated interventions addressing specific offence types and identified risk groups. Individual prevention is analyzed as case-based, tailored work with high-risk persons, combining rehabilitation, supervision and support measures through an individualized plan. The paper highlights key challenges in the national legal framework (2010 and 2014 laws), including conceptual fragmentation, insufficiently defined transition criteria between prevention levels, and under-regulated interagency coordination and accountability. To strengthen effectiveness and targeting, the thesis substantiates proposals such as a unified risk assessment standard, interagency case management, KPI-based monitoring of outcomes, deployment of a single electronic prevention system, and stronger procedural safeguards for individual preventive measures.*

Keywords: *general prevention; special prevention; individual prevention; risk assessment; risk group; case management; interagency coordination; KPI; e-prevention system; procedural safeguards.*

Hech kimga sir emaski, bugungi kunda kriminologiya fanida jinoyatchilik va huquqbuzarliklarning umumiy profilaktikasi deganda jamiyat miqyosida jinoyatchilikning kelib chiqish sabablarini barataraf etishga qaratilgan keng qamrovli ijtimoiy, iqtisodiy, huquqiy va tashkiliy chora-tadbirlar tizimi tushuniladi¹. O'zbekiston Respublikasining 2014-yil 14-maydagi "Huquqbuzarliklar profilaktikasi to'g'risida"gi Qonunida umumiy profilaktika "huquqbuzarliklar profilaktikasini amalga oshiruvchi va unda ishtirok etuvchi organ hamda muassasalar tomonidan huquqbuzarliklarning oldini olish, ularning sodir etilish sabablari va shart-sharoitlarini aniqlash va bartaraf etish bo'yicha olib boriladigan faoliyat" sifatida ta'riflangan². Mazkur tushuncha ijtimoiy hayotning barcha jabhalarida jinoyatchilikka qarshi immunitetni mustahkamlash, yoshlarning tarbiyasi, bandligi, ma'naviy-ma'rifiy ishlar kabi keng ko'lamli profilaktik tadbirlarni o'z ichiga oladi. Masalan, BMT va xalqaro ekspertlar ta'kidlashicha, jamiyatda qashshoqlik, ishsizlik, giyohvandlik kabi jinoyatlarga olib keluvchi omillarni kamaytirish, yoshlarga sog'lom turmush tarzini targ'ib etish eng samarali umumiy

¹ Википедии (свободная энциклопедия) "Предупреждение преступности" // <https://ru.wikipedia.org/>

² Ўзбекистон Республикасининг "Хуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида"ги ЎРҚ-371-сон Қонуннинг 22-моддаси // <https://lex.uz/docs/2387357>

Oktabr, 2025-Yil

profilaktik choralar sirasiga kiradi³. Italiya ma'rifatparvari *Ch.Bekkeriya* bundan ikki asr muqaddam "*Jinoyatlarning oldini olish – ularni jazolashdan afzaldir*" deya ta'kidlagan edi⁴.

Bugungi kunda ham ko'plab kriminologlar umumiy profilaktikani jinoyatchilikka qarshi kurashning eng ustuvor va samarali yo'li, deb hisoblashadi⁵. Jumladan, rus olimasi *A.I. Dolgovaning* qayd etishicha, *umumiy profilaktika uzoq muddatli istiqbolda jinoyatchilikni kamaytirishga qaratilgan iqtisodiy va ijtimoiy chora-tadbirlar majmuini anglatadi* – iqtisodiyotni mustahkamlash, aholini ish o'rinlari bilan ta'minlash, kambag'allik va ihsizlikni qisqartirish, yoshlarni ma'rifat va sportga jalb etish, spirtli ichimliklar va giyohvandlikka qarshi targ'ibot shular jumlasidandir⁶. Shu bois, umumiy profilaktika butun jamiyat miqyosida amalga oshiriladigan *preventiv* siyosat bo'lib, unda hukumatning barcha tuzilmalari, fuqarolik jamiyati institutlari, mahallalar va ta'lim muassasalari ishtirok etadi⁷. *S.B. Xo'jaqulov* umumiy profilaktikani *huquqbuzarliklar profilaktikasining birinchi bosqichi* deb atab, uning maqsadini "jamiyatda insonlarning munosib hayot kechirishi uchun qonuniy sharoitlar yaratish, fuqarolarning qonunga itoatkorligini shakllantirish"dan iborat, deb ta'riflaydi⁸. Darhaqiqat, umumiy profilaktika choralari nechog'lik muvaffaqiyatli bo'lsa, yoshlar o'rtasida huquqbuzarlik sodir etishga moyillik shunchalik pasayadi.

Maxsus profilaktika (yoki kriminologik profilaktika) esa jinoyatchilikning aniq turlari yoki alohida guruh huquqbuzarliklarning oldini olishga qaratilgan tizimli choralarni anglatadi⁹.

Qonunchilikka ko'ra, maxsus profilaktika huquqbuzarliklar profilaktikasini bevosita amalga oshiruvchi organlar tomonidan *ayrim turdagi huquqbuzarliklar* yoki *ayrim toifadagi shaxslarga* nisbatan, ularning sodir etilish sabab-sharoitlarini bartaraf etishga yo'naltirilgan alohida dasturlar va tadbirlar majmuidir. *Masalan*, voyaga yetmaganlar jinoyatchiligini oldini olish yoki giyohvandlikka oid huquqbuzarliklar profilaktikasi bo'yicha maxsus dasturlar ishlab chiqiladi. Maxsus profilaktika doirasida profilaktika subyektlari aniqlangan risk-guruh vakillari bilan ishlaydi, muayyan turdagi jinoyatlar ko'payishiga qarshi kompleks choralar ko'radi.

Shuningdek, kriminologik nazariyada maxsus profilaktika tadbirlari ikki yo'nalishga – erta ogohlantirish (*jinoyat sodir bo'lishi ehtimoli yuqori vaziyat va shaxslarga ularning sodir etilishidan oldinroq aralashish*) hamda *bevosita ogohlantirish* (allaqachon shakllangan kriminogen omillarni neytrallashtirish) yo'nalishlariga bo'linadi¹⁰. Ayni paytda, maxsus profilaktika jinoyatchilikning alohida turlari – masalan, korrupsiya, o'g'rilik, bezorilik kabi jinoyatlarga qarshi maxsus strategiyalar ishlab chiqishni ham o'z ichiga oladi.

³ Криминология: Учебник для вузов / Под общ. ред. А. И. Долговой. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2007. С. 442;

⁴ *Беккариа Ч.* О преступлениях и наказаниях. М., 1995. С. 123

⁵ Криминология: Учебник для вузов / Под общ. ред. А. И. Долговой. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2007. С. 437; Криминология: Учебник / Под ред. В. Н. Кудрявцева, В. Е. Эминова. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2005. С. 265; Криминология: Учебник / Под ред.

Б. В. Коробейникова, Н. Ф. Кузнецовой, Г. М. Миньковского. М., 1988. С. 161; Криминология. М., 1979. С. 123; *Курганов С. И.* Криминология. М., 2007. С. 80.

⁶ Криминология: Учебник / Под ред. Н. Ф. Кузнецовой, В. В. Лунева. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2004. С. 194—195;

⁷ Предупреждение преступности // <https://spravochnik.ru/lektoriy/preduprezhdenie-prestupnosti/>

⁸ *Симонова С.С.* "Теория и практика профилактики преступлений" // <https://docs.vlgr.ranepa.ru/>

⁹ Ўзбекистон Республикасининг "Хуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида"ги ЎРҚ-371-сон Қонуннинг 24-моддаси // <https://lex.uz/docs/2387357>

¹⁰ *Аванесов Г. А.* Криминология. М., 1984. – С. 339.

Oktabr, 2025-Yil

Ko'plab xorijiy mamlakatlar tajribasida *sektorlararo maxsus dasturlar* muhim o'rin tutadi.

Masalan, AQShda voyaga yetmaganlar o'rtasida zo'rvonlikni kamaytirish bo'yicha Federal va shtat miqyosidagi "Kompyuterlashtirilgan kuzatuv va tahlil" dasturlari mavjud bo'lib, ularda huquqni muhofaza qilish, probatsiya, ta'lim va sog'liqni saqlash idoralari hamkorlikda ishlaydi¹¹. Rossiyalik kriminalist olimlarining fikricha, maxsus profilaktika doirasidagi choralar aniq jinoyat turlari va konkret kriminogen guruhlariga qaratilgan bo'lib, ularni amalga oshirishda davlat va nodavlat, ixtisoslashgan va ixtisoslashmagan ko'plab subyektlar hamkorlikda ishtirok etadi¹². Maxsus profilaktika natijadorligi ko'p jihatdan umumiy profilaktika bilan uyg'unlikda, aniq maqsadli dasturlar sifatida amalga oshirilgandagina yuqori bo'ladi.

Yakka (individual) profilaktika esa huquqbuzarlik sodir etishi ehtimoli eng yuqori bo'lgan aniq shaxslar bilan manzilli ishlashga qaratilgan mexanizmlarni ifodalaydi. Bunday profilaktika turining ob'yekti huquqbuzarlikka moyil bo'lgan yoki allaqachon huquqbuzarlik sodir etgan alohida shaxslardir. Ilmiy adabiyotlarda "yakka tartibdagi profilaktika" atamasi asosan *ma'lum shaxsga nisbatan olib boriladigan tarbiyaviy, tuzatish va nazorat choralari*ni anglatadi¹³. Xususan,

Ch. Bekkariyaning "Jinoyat va jazo" nomli asarida "jinoyatning oldini olish rivojlangan jamiyatda haqiqiy yurisprudensiyadir"¹⁴ deyiladi. Shuningdek, mahalliy huquqshunos olimlardan *I. Ismailov, Q.R. Abdurasulova, I.Yu. Fazilov* "jinoyatlarning profilaktikasi deganda, jinoyatlar umumiy, maxsus, yakka tartibdagi va viktimologik profilaktikasining huquqiy, tarbiyaviy-profilaktik, ijtimoiy-iqtisodiy, ma'naviy-axloqiy, tibbiy, psixologik, tashkiliy va boshqa chora-tadbirlarining tizimi tushuniladi" hamda "milliy qonunchilik normalarining tahliliga tayanib aytish mumkinki, jinoyatlar profilaktikasi quyidagi turlardan iborat: 1) umumiy profilaktika; 2) maxsus profilaktika; 3) yakka tartibdagi profilaktika; 4) viktimologik profilaktika"¹⁵ deb ta'kidlaydilar. Shuningdek, *N.T. Ismoilov* ham voyaga yetmaganlar jinoyatlarining individual oldini olish muammolarini o'rganib, voyaga yetmaganlar jinoyatlarining oldini olishni umumiy va yakka profilaktikaga bo'lish kerak¹⁶, degan fikrni bildiradi. *Masalan*, probatsiya nazorati ostidagi shaxs bilan profilaktik suhbatlar o'tkazish, huquqbuzarlikka moyil voyaga yetmaganlarni ichki ishlar organlarining "profilaktik hisob"iga qo'yish, ular bilan psixologik va ijtimoiy maslahatlar olib borish – bular yakka profilaktika usullaridir. Shuningdek, *N.T. Ismoilovning* qayd etishicha, voyaga yetmaganlar jinoyatchiligini oldini olishda umumiy profilaktika bilan bir qatorda alohida *individual profilaktika ishi* juda muhim bo'lib, u bevosita tarbiyaviy ta'sir orqali voyaga yetmagan huquqbuzarlar xulqini tuzatishga qaratiladi.

¹¹ *Мирзиёев Ш.М.* "Хуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида"ги ПҚ ПҚ-2833-сон Қарорининг 5-банди // <https://lex.uz/docs/3141186>

¹² *Гоголева, А. Я.* Понятие профилактики и борьбы с преступностью / А. Я. Гоголева. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2014. — № 6.1 (65.1). — С. 3-7. — URL: <https://moluch.ru/archive/65/10456>.

¹³ *Mirzatiilayev U. I.* "Voyaga yetmaganlar jinoyatchiligining oldini olish: milliy va xorijiy davlatlar qonunchiligi tahlili asosida" // kriminologiya xalqaro ilmiy-amaliy jurnal (№1 - 2025) 131-133-бетлар.

¹⁴ *Криминология: Учебник.* / Под ред. акад. В.Н.Кудрявцева, проф. В.Е.Эминова. – М., 1997. – С. 103.

¹⁵ *Ismailov I., Abdurasulova Q. R., Fazilov I. Yu.* Kriminologiya. Umumiy qism: IIV oliy ta'lim muassasalari uchun darslik / Mas'ul muharrir Sh.T. Ikramov. – T.: O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2015. – B 174–175.

¹⁶ *Ismoilov N.T.* Voyaga yetmaganlar jinoyatlarining individual oldini olish muammolari: Yurid. fan. nomz. ... dis. – T., 2006. –B. 21.

Oktabr, 2025-Yil

Jinoyat huquqi nazariyasida yakka profilaktika tushunchasi ko'pincha jazoni ijro etish orqali sodir etilgan jinoyatni takrorlashning oldini olish maqsadi bilan ham bog'lanadi. Masalan, O'zbekiston Jinoyat kodeksida jazoni tayinlashdan ko'zlangan maqsad shaxsni axloqan tuzatish va uning tomonidan yangi jinoyat sodir etilishini oldini olishdan iborat ekani belgilangan¹⁷. Bu aslida jazoning shaxsga nisbatan *maxsus (individual) oldini olish* vazifasini ifodalaydi. Xususan, kriminologlar *E. Q. Ferri* va boshqa olimlar "*maxsus oldini olish*" (specific deterrence) atamasini aynan yakka tartibdagi profilaktikaga nisbat berib, muayyan shaxsning takror jinoyat sodir etmasligiga erishishni nazarda tutadilar¹⁸. Shu ma'noda, *yakka profilaktika* – huquqbuzarning shaxsiy xulq-atvorini ijobiy tomonga o'zgartirish, uni qayta tarbiyalash va ijtimoiy reabilitatsiya qilish tizimidir. Voyaga yetmaganlar o'rtasida huquqbuzarliklarning yakka tartibdagi profilaktikasini olib borishda ichki ishlar profilaktika inspektorlari, pedagog-psixologlar va voyaga yetmaganlar komissiyalari muhim rol o'ynaydi¹⁹.

Yuqoridagi tushunchalardan ko'rinib turibdiki, *umumiy, maxsus* va *yakka* tartibdagi profilaktika – huquqbuzarliklarning oldini olish tizimining *turli bosqich va darajalaridir*. Ulardan har biri alohida vazifa va usullarga ega bo'lsa-da, aslida bir-birini to'ldiradi va bir-biriga uzviy bog'liqdir. Xususan, *umumiy (ijtimoiy) profilaktika* orqali yaratilgan sog'lom muhit va huquqiy ong maxsus va yakka profilaktika tadbirlari samaradorligi uchun zamin hozirlaydi. *Maxsus profilaktika* esa o'z navbatida umumiy profilaktikada erishilgan yutuqlarni mustahkamlab, aniq xavf-xatar o'choqlarini bartaraf etadi. *Yakka profilaktika* orqali esa umumiy va maxsus profilaktikaning "*e'tiboridan chetda qolgan*" yoki ulardan foyda bo'lmagan individual holatlarga chuqur kirib boriladi. Shu bois, ilmiy-adabiyotlarda umumiy va maxsus profilaktika "*o'zaro bir-birini to'ldiruvchi faoliyat turlari*" ekani alohida ta'kidlanadi²⁰. Masalan, G'arb kriminologiyasida jinoyatchilikni oldini olish choralarini *birlamchi, ikkilamchi* va *uchlamchi* profilaktika darajalariga ajratish qabul qilingan bo'lib, bunda *birlamchi (umumiy) daraja* – butun populatsiyaga qaratilgan ijtimoiy oldini olish; *ikkilamchi (maxsus) daraja* – risk guruhlar va muayyan hududlarga yo'naltirilgan choralar; *uchlamchi daraja* esa – jinoyat sodir etgan shaxslarning takror jinoyat qilmasligini ta'minlash (yakka profilaktika) mazmunini anglatadi²¹. Ko'rinib turibdiki, har uch daraja yaxlit holda qo'llangandagina kutilgan natija – jinoyatchilikning barqaror kamayishi va yoshlarning huquqbuzarliklarga moyilligining pasayishi ta'minlanadi. AQSh tajribasida ham jinoiy xatti-harakatlarning oldini olishda jamiyat va mahalliy hamjamiyatlarning roliga katta ahamiyat qaratilib, "*hamjamiyat politsiyasi*" va "*yoshlar justitsiyasi kengashlari*" orqali ko'p tarmoqli hamkorlik yo'lga qo'yilgan. Xususan, AQShning *Voyaga yetmaganlar adliya va jinoyatchilik profilaktikasi* bo'yicha idorasi (OJJDP) "*jinoyatchilikning oldini olishda jamoalar bosh rolni o'ynaydi*" deb e'tirof etadi²². Yevropa mamlakatlarida esa "*community policing*" (*jamiyat bilan hamkorlikda politsiya faoliyati*)

¹⁷ O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi, Umumiy qism, birinchi bo'lim, umumiy qoidalar, 7-моддаси // <https://lex.uz/mact/-111453>

¹⁸ General deterrence vs. specific deterrence // <https://road-safety.transport.ec.europa.eu/>

¹⁹ Tartib-intizom va mas'uliyatni kuchaytirish, jinoyatchilikning oldini olish muhitini mustahkamlash – huquqbuzarlik profilaktikasi samaradorligining asosiy omilidir // <https://president.uz>

²⁰ <https://moluch.ru/archive/65>

²¹ *M C Stafford; M Warr* "Reconceptualization of general and specific deterrence" // <https://www.ojp.gov/>

²² Strengthen and Mobilize Communities // <https://ojjdp.ojp.gov/>

Oktabr, 2025-Yil

konsepsiyasi keng joriy etilib, mahallalarda profilaktika inspektorlari fuqarolar bilan bevosita muloqotda bo'lib, profilaktikaning umumiy va yakka choralarini uyg'unlashtirmoqdalar.

O'zbekiston huquqiy tizimida huquqbuzarliklar profilaktikasiga oid normalar ikki asosiy qonunda mujassamlashgan. Xususan, 2010-yil 29-sentabrdagi "Voyaga yetmaganlar o'rtasida nazoratsizlik va huquqbuzarliklar profilaktikasi to'g'risida"gi hamda 2014-yil 14-maydagi "Huquqbuzarliklar profilaktikasi to'g'risida"gi Qonunlardir. Ushbu qonunlar mazmunan o'xshash sohaga qaratilgan bo'lsa-da, ularning o'zaro uyg'unlashmagani huquqiy bo'shliq va takrorlanish muammolarini keltirib chiqargan. Jumladan, 2010-yil 29-sentabrdagi Qonun voyaga yetmaganlar profilaktikasiga doir alohida maxsus qonun sifatida qabul qilingan va unda profilaktikaning faqat "yakka tartibdagi profilaktika ishi" tushunchasi alohida ajratib ta'riflangan edi²³. Ushbu qonunning 3-moddasida "voyaga yetmaganlar o'rtasida nazoratsizlik va huquqbuzarliklarning profilaktikasi – nazoratsizlik va qarovsizlikka sabab bo'luvchi omillarni aniqlash va bartaraf etishga qaratilgan, yakka tartibdagi profilaktika ishi bilan birgalikda amalga oshiriladigan chora-tadbirlar tizimi" tarzida izoh berilgan. E'tibor qilinsa, ushbu ta'rifda ham umumiy (ijtimoiy) profilaktika va yakka profilaktika birgalikda tilga olinib, maxsus profilaktika atamasi umuman ishlatilmagan. Aksincha, 2014-yil

14 mayda qabul qilingan umumiy qonunda esa huquqbuzarliklar profilaktikasining umumiy, maxsus, yakka tartibdagi va viktimologik turlari mavjudligi tilga olinib²⁴, lekin qonun normalarida maxsus subyektlar vakolatlari asosan umumiy va maxsus profilaktika doirasida bayon etilgan. Masalan, ushbu qonunning 22-moddasida umumiy profilaktika, 24-moddasida maxsus profilaktika tushunchalari va asoslari huquqiy jihatdan mustahkamlangan bo'lsa-da, "yakka profilaktika" tushunchasi alohida modda yoki bobda ochib berilmagan. Shunday qilib, 2010-yil 29-sentyabrdagi maxsus qonun faqat voyaga yetmaganlarga qaratilib, unda yakka profilaktika alohida urg'ulangan. Shuningdek, 2014-yil 14-maydagi qonun esa umumiy qamrovli bo'lib, profilaktika turlarini to'liqroq sanagan, ammo ularni tartibga solishda izchillik yetishmagan. Bu esa profilaktika turlarining huquqiy tafovutlariga va tushunchalarning yagona emasligiga olib kelgan.

Yuqoridagi holat parlament va hukumat darajasida tan olinib, 2020–2022-yillarda ushbu ikki qonunni birlashtirish va takomillashtirish tashabbusi ilgari surildi. 2020-yil sentabr oyida Ichki ishlar vazirligi tomonidan ishlab chiqilgan yangi tahrirdagi "Huquqbuzarliklar profilaktikasi to'g'risida"gi Qonun loyihasi muhokamaga qo'yilib, unda amaldagi ikki qonunni yagona hujjatga birlashtirish nazarda tutildi²⁵. Loyihada profilaktika sohasidagi asosiy tushunchalar doirasi kengaytirilib, "ijtimoiy profilaktika", "profilaktik suhbat", "himoya orderi" kabi yangi atamalar kiritildi²⁶. Shuningdek, profilaktikaning vazifalari, prinsiplari va turlari aniq bayon etilib, profilaktika subyektlarining vakolatlari batafsil taqsimlandi.

²³ Ўзбекистон Республикасининг "Вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг профилактикаси тўғрисида"ги ЎРҚ-263-сон Қонуни // <https://lex.uz/docs/1685726>

²⁴ Ўзбекистон Республикасининг "Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида"ги ЎРҚ-371-сон Қонуннинг 24-моддаси // <https://lex.uz/docs/2387357>

²⁵ **Huquqbuzarliklar profilaktikasi to'g'risidagi ikkita qonun bittaga birlashtiriladi // Loyiha Ichki ishlar vazirligi tomonidan ishlab chiqilgan va ikkita: 14.05.2014 yildagi "Huquqbuzarliklar profilaktikasi to'g'risida" O'RQ-371-son va 29.09.2010 yildagi "Voyaga yetmaganlar o'rtasida nazoratsizlik va huquqbuzarliklarning profilaktikasi to'g'risida" O'RQ-263-son amaldagi qonunlarni bir butunga birlashtiradi.**

²⁶ Ўша манбаа: <https://kun.uz/68281880>

Oktabr, 2025-Yil

Huquqbuzarliklar profilaktikasini amalga oshirishda idoralararo komissiyalarning roli alohida bobda belgilanishi taklif qilindi. Biroq, ushbu yangi qonun loyihasini muhokama qilish jarayonida ayrim normalarning boshqa qonunlarga nomuvofiqligi bo'yicha e'tirozlar bildirildi. 2022-yil dekabr oyida Oliy Majlis Senatida mazkur qonun loyihasi ko'rib chiqilib, 8 bob, 88 moddadan iborat yangi tahrir muhokama qilindi²⁷. Senatorlar qonun matnida qator normalar amaldagi boshqa qonunlarga zid kelayotganini ta'kidlashdi. Masalan, loyihada sog'liqni saqlash organlarining profilaktika sohasidagi vazifalari qatorida "voyaga yetmaganlar o'rtasida alkogol va tamaki iste'moli profilaktikasi" nazarda tutilgan edi, holbuki "Alkogol va tamaki mahsulotlarining tarqatilishini cheklash to'g'risida"gi qonunda bunday profilaktika tadbirlari 21 yoshga to'lmagan shaxslarga nisbatan qo'llanishi belgilangan, ya'ni yosh toifasida nomuvofiqlik mavjudligi qayd etildi²⁸. Shu bois, voyaga yetmaganlar (18 yoshgacha) va 21 yoshgacha bo'lgan shaxslar borasidagi normalarni uyg'unlashtirish lozimligi ta'kidlandi. Yana bir misol, yangi loyihada "voyaga yetmagan nazoratsiz shaxs" tushunchasi berilgan bo'lib, unda ota-onasining majburiyatlarini bajarmasligi oqibatida xulqi nazoratsiz qolgan bola deb tarif berilgan. Senatorlar bu ta'rif O'zbekiston Konstitutsiyasining 64-moddasida belgilangan ota-onaning burchlari bilan bog'liq masalalarga to'g'ri kelmasligi mumkinligiga e'tibor qaratib, uni qayta ko'rib chiqish taklifini bildirishdi. Ko'rinib turibdiki, milliy qonunchilikda profilaktika munosabatlarini tartibga solishda hali ham tushunchalarning bir xillashtirilmagani, ayrim normalarning boshqa qonunlar bilan kolliziyasi kabi muammolar mavjudligidan dalolat beradi.

Yuqoridagi ilmiy nazariy qarashlar hamda amaldagi qonunlarning ilmiy tahlillari natijasida shu narsa ayon bo'ldiki, O'zbekistonda huquqbuzarliklar profilaktikasini tartibga soluvchi normativ baza shaklan mavjud bo'lsa-da, uning ichki mantiqiy uyg'unligi va qo'llanish mexanizmidagi qator tizimli muammolar saqlanib qolmoqda. Xususan, umumiy-maxsus-yakka profilaktika turlari qonunchilikda nomlanadi va umumiy tushunchalar darajasida ta'riflanadi, biroq ular o'rtasidagi o'tish nuqtalari, aniq mezonlar hamda qaror qabul qilish standartlari (*riskni baholash, dalilning minimal darajasi, qayta baholash muddatlari, chorani bekor qilish yoki kuchaytirish shartlari*) yetarlicha reglament qilinmagan. Shu sababli amaliyotda profilaktika choralari "manzillilik" tamoyiliga to'liq mos kelmasdan, ayrim hollarda bir-birini takrorlaydi yoki aksincha, muayyan toifadagi shaxs va muhitlar profilaktika ta'siridan chetda qolib ketadi. Bundan tashqari, 2010 yilgi voyaga yetmaganlar profilaktikasiga oid maxsus qonun hamda 2014 yilgi umumiy qonundagi tushunchaviy yondashuvlar va tartib-taomillar bir xil darajada uyg'unlashmagani oqibatida profilaktika sub'yektlari vakolatlari, mas'uliyat chegarasi va idoralararo hamkorlik modelini aniq belgilashda normativ noaniqlik yuzaga kelmoqda. Demak, kelgusi tahlilda mazkur huquqiy-metodik bo'shliqlar, kolliziyalar va ularning amaliy oqibatlarini muammolar tizimi sifatida yoritish ilmiy jihatdan asosli hisoblanadi.

Yuqoridagi ilmiy-nazariy qarashlar hamda amaldagi qonunchilik normalarining mazmun-mantiqiy tahlili shuni ko'rsatadiki, huquqbuzarliklar profilaktikasini takomillashtirishga qaratilgan islohotlar siyosiy-huquqiy jihatdan izchil davom etgan bo'lsa-da, amalda profilaktika

²⁷ "Huquqbuzarliklar profilaktikasi to'g'risida"gi Qonunning ayrim normalari senatorlar e'tiroziga sabab bo'ldi // <https://yuz.uz/uz/>

²⁸ Senatning o'ttiz oltinchi yalpi majlisida "Huquqbuzarliklar profilaktikasi to'g'risida"gi Qonun ko'rib chiqildi va "Huquqbuzarliklar profilaktikasi to'g'risida"gi Qonunning ayrim normalari senatorlar e'tiroziga sabab bo'ldi // <https://yuz.uz/uz/>

Oktabr, 2025-Yil

mexanizmlarining samaradorligiga ta'sir etuvchi bir qator *tizimli muammolar* saqlanib qolmoqda. Mazkur muammolar, avvalo, profilaktikaning umumiy–maxsus–yakka turlari o'rtasidagi funksional bog'liqlikni ta'minlovchi huquqiy-institusional “ko'priklar” yetarlicha mustahkamlanmagani, tushuncha va tartib-taomillarning birxil standartga solinmagani bilan izohlanadi. Shu ma'noda, takliflarda ilgari surilgan yo'nalishlar (institusional birlashtirish, vakolatlarni aniq belgilash, raqamlashtirish, huquqiy kafolatlarni kuchaytirish va xorijiy tajribani implementatsiya qilish) aynan quyidagi muammolarni bartaraf etishga qaratilgan, deb baholash mumkin.

*Birinchi*dan, profilaktika sohasidagi qonunchilikning *parchalanganligi va konseptual birxillikning yetishmasligi* muammosi mavjud. Amalda bir sohani tartibga soluvchi alohida qonun hujjatlarida tushunchalar apparati, yosh mezonlari, profilaktika turlarining mazmun-huquqiy chegaralari bir xil tarzda ifoda etilmagani sababli, huquqni qo'llash amaliyotida turlicha talqinlar paydo bo'ladi. Natijada profilaktikaning umumiy, maxsus va yakka mexanizmlari “*bir butun tizim*” sifatida emas, balki ayrim hollarda o'zaro takrorlanuvchi yoki bir-birini to'ldirmaydigan choralar majmuasi sifatida namoyon bo'ladi. Bu esa huquqiy aniqlik va prognoz qilinish talablariga zid ravishda profilaktika faoliyatining institusional barqarorligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

*Ikkinchi*dan, profilaktika sub'yektlari o'rtasida *vakolatlar taqsimotining noaniqligi va idoralararo hamkorlikning institusional zaifligi* kuzatiladi. Profilaktika kompleks ijtimoiy-huquqiy siyosat bo'lgani holda, amalda “*kim nimaga mas'ul?*” degan masala hududlar kesimida bir xil hal etilmasligi mumkin. Hududiy muvofiqlashtiruvchi tuzilmalar (kengashlar/komissiyalar)ning maqomi, qarorlar ijrosini ta'minlash mexanizmlari, hisobdorlik va nazorat tartiblari yetarlicha huquqiy mustahkamlanmagan sharoitda profilaktika choralari sektorlararo integratsiya o'rniga, ko'p hollarda idoralararo fragmentatsiyaga duch keladi.

Oqibatda, *bir tomondan*, ayrim yo'nalishlarda chora-tadbirlar takrorlansa, *ikkinchi tomondan*, ayrim “*risk nuqtalari*”da profilaktika ta'siriga oid institusional vakuum shakllanishi ehtimoli ortadi.

*Uchinchi*dan, profilaktika chora-tadbirlarining *manzilliligi va natijadorligini baholash mezonlarining yetarlicha shakllanmagani* muammosi dolzarb bo'lib qolmoqda. Amaliyotda profilaktika faoliyati ko'p hollarda hisobot uchun bajariladigan tadbirlar ro'yxati ko'rinishiga kirib qolishi, ta'sirning real ijtimoiy natijasi esa o'lchanmay qolishi mumkin. Natijani baholashning aniq indikatorlari (*masalan, muayyan toifada takroriy huquqbuzarlik kamayishi, risk guruhining tarkibidagi dinamika, erta aniqlangan holatlar ulushi*) joriy etilmagani profilaktika siyosatini dalillarga asoslangan boshqaruv (evidence-based governance) mezonlaridan uzoqlashtiradi. Shu sababli resurslarni manzilli taqsimlash, mas'uliyatni adolatli belgilash va choralarning samarasini ilmiy asosda taqqoslash imkoniyati cheklanadi.

*To'rtinchi*dan, profilaktika jarayonini zamonaviylashtirish uchun zarur bo'lgan *raqamlashtirish va ma'lumot almashishning huquqiy-tashkiliy bazasi* yetarli darajada standartlashmagan. Yagona axborot tizimlari, elektron monitoring, idoralararo integratsiya va ma'lumotlar bazalarining muvofiq ishlashi profilaktikaning barvaqt bosqichida risklarni aniqlash uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Oktabr, 2025-Yil

Biroq ma'lumot almashish tartibi, kirish huquqlari, ma'lumotning maxfiyligi va shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish standartlari yetarlicha aniq huquqiy reglamentga solinmagan sharoitda raqamli profilaktika "tizim" darajasiga ko'tarilmay, alohida lokal tashabbuslar darajasida qolib ketishi mumkin. Bu esa profilaktikaning analitik, prognoz va qayta baholash funksiyalarini susaytiradi.

Beshinchidan, ayniqsa yakka profilaktika doirasida *inson huquqlari kafolatlarining prosessual jihatdan yetarli reglamentatsiya qilinmagani* muammosi mavjud. Profilaktik hisob, ogohlantirish, nazorat tadbirlari qo'llanganda ularning asoslari, muddatlari, fuqaroni xabardor qilish tartibi, qaror ustidan shikoyat qilish mexanizmlari va nazorat sub'yektlari (prokuror/sud nazorati kabi)ning aniq chegaralari to'liq-tizimli bayon etilmagani suiiste'mol xavfini oshiradi.

Bunday holat profilaktika samaradorligini emas, aksincha, ijtimoiy ishonchni pasaytirishi, stigmatizatsiya va huquqiy nizolarga sabab bo'lishi mumkin. Demak, profilaktika ta'siri huquq va erkinliklarni cheklashga emas, qonun doirasida himoya va rehabilitatsiyaga xizmat qilishi uchun kafolatlar tizimi mustahkam bo'lishi shart.

Oltinchidan, yoshlar huquqbuzarliklari profilaktikasida *erta aralashuv (early intervention) va diversiya (diversion) mexanizmlarining institusional darajada yetarlicha rivojlanmagani* ko'zga tashlanadi. Xususan, ta'lim, psixologik xizmat, ijtimoiy himoya va huquqni muhofaza qiluvchi tuzilmalarning "bir keys — bir jamoa" tamoyilida ishlashi, har bir holat bo'yicha individual rehabilitatsiya va qo'llab-quvvatlash dasturlari bilan bog'langan mexanizmlar barcha hududlarda bir xil yo'lga qo'yilmagan. Natijada ayrim yoshlar huquqbuzarlikka moyillikning erta bosqichida ijtimoiy-qo'llab-quvvatlovchi choralar bilan qamrab olinmasdan, tezroq nazorat yoki jazo konturiga kirib qolish xavfi oshadi. Bu esa profilaktikaning asosiy maqsadi — qayta ijtimoiylashuv va huquqiy xulqni barqaror shakllantirish natijasiga erishishni qiyinlashtiradi.

Yuqorida bayon etilgan ilmiy-nazariy tahlillar natijasida aniqlangan tizimli muammolarni bartaraf etish maqsadida quyidagi ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalar ilgari suriladi, jumladan:

birinchidan, "**Huquqbuzarliklar profilaktikasi to'g'risida**"gi Qonunning **3-moddasini** quyidagi tushunchalar bilan to'ldirish taklif etiladi:

"riskni baholash" — huquqbuzarlik sodir etish ehtimoli va uning ijtimoiy xavflilik darajasini indikatorlar majmuasi asosida baholash tartibi;

"risk guruhi" — riskni baholash natijasiga ko'ra o'rta yoki yuqori risk toifasiga mansub deb topilgan shaxslar (yoki ijtimoiy muhit);

"keys-menejment" — risk guruhiga kiritilgan shaxs bo'yicha idoralararo hamkorlikda "bir keys — bir reja — bir koordinator" tamoyili asosida ish yuritish tartibi;

"keys-menejer (koordinator)" — mazkur Qonunda belgilangan tartibda keysni yuritish, individual rejani shakllantirish va ijroni muvofiqlashtirish uchun mas'ul shaxs;

"erta intervensiya" — huquqbuzarlik shakllanishidan oldin risk omillarini barvaqt aniqlash va ijtimoiy-qo'llab-quvvatlovchi choralarni qo'llash;

"diversiya" — birinchi marta sodir etilgan, ijtimoiy xavfi katta bo'lmagan xatti-harakatlar bo'yicha shaxsni (ayniqsa voyaga yetmaganni) jazo/adliya konturiga kiritmasdan, ijtimoiy rehabilitatsiya, mediativ yoki tarbiyaviy choralarga yo'naltirish mexanizmi.

Oktabr, 2025-Yil

Ikkinchidan, “**Huquqbuzarliklar profilaktikasi to‘g‘risida**”gi Qonunga yangi “**Riskni baholash standarti va umumiy–maxsus–yakka profilaktika o‘rtasida o‘tish mezonlari**” deb nomlangan **23¹-moddasini** kiritish taklif etiladi.

“23¹-modda. Riskni baholash standarti va umumiy–maxsus–yakka profilaktika o‘rtasida o‘tish mezonlari

Huquqbuzarliklar profilaktikasi choralari tanlash riskni baholash natijasiga asoslanadi va risk darajasiga mutanosib tarzda amalga oshiriladi (proporsionallik tamoyili).

Riskni baholash yagona standart asosida amalga oshiriladi. Yagona standartda quyidagilar majburiy belgilanadi:

a) indikatorlar ro‘yxati va ularning salmog‘i (balllari), shu jumladan shaxs, muhit va viktimologik omillar;

b) risk darajalari (past/o‘rta/yuqori) va har bir daraja uchun minimal ball chegaralari;

*v) qaror qabul qilish uchun **minimal dalil mezon** va dalillarning maqbul manbalari;*

g) qayta baholash muddatlari, qayta baholash asoslari va monitoring tartibi;

d) baholashni amalga oshiruvchi mas‘ul sub‘yektlar, idoralararo muvofiqlashtirish tartibi hamda qaror qabul qilish algoritmi;

ye) baholash natijalarini rasmiylashtirish shakli (bayonnoma/xulosa), saqlash muddati va hisob yuritish tartibi.

Risk darajasiga ko‘ra profilaktika choralarining “o‘tish” tartibi quyidagicha belgilanadi:

a) past risk — umumiy profilaktika choralari (ijtimoiy-ma‘rifiy, huquqiy targ‘ibot, muhitni sog‘lomlashtirish);

b) o‘rta risk — maxsus profilaktika rejasi (maqsadli choralar paketi, muayyan risk omillarini bartaraf etish choralari, muddatli monitoring);

v) yuqori risk — yakka tartibdagi profilaktika (keys ochish, koordinator tayinlash, individual reja va idoralararo ijro).

Yakka tartibdagi profilaktika doirasida:

a) keys yuritish uchun mas‘ul koordinator belgilanadi;

b) individual profilaktika rejasi ishlab chiqiladi;

v) ijro natijalari belgilangan muddatlarda qayta baholanadi.

Risk standartini tasdiqlash, doimiy yangilash va amaliyotga joriy etish Vazirlar Mahkamasi tomonidan ta‘minlanadi.

Risk pasaygan taqdirda profilaktika ta‘siri tegishli qaror bilan yumshatilishi, rizik bartaraf etilganida esa bekor qilinishi shart.

Riskni baholash natijasi hamda profilaktika choralari to‘g‘risidagi qaror shaxsga (voyaga yetmagan bo‘lsa — qonuniy vakiliga) ma‘lum qilinishi shart; mazkur qaror ustidan belgilangan tartibda shikoyat qilish huquqi kafolatlanadi.

Ushbu moddani qo‘llashda shaxsiy ma‘lumotlar va axborot almashish masalalari qonunchilikda belgilangan maxfiylik va himoya talablariga muvofiq ta‘minlanadi.”

Uchinchidan, “**Huquqbuzarliklar profilaktikasi to‘g‘risida**”gi Qonunga yangi “**Risk guruhi bo‘yicha idoralararo keys-menejment**” deb nomlangan **24¹-moddasini** kiritish taklif etiladi.

“24¹-modda. Risk guruhi bo‘yicha idoralararo keys-menejment

Oktabr, 2025-Yil

Riskni baholash natijasiga ko'ra yuqori risk aniqlangan taqdirda, shuningdek o'rta risk holatlarida asoslangan hollarda shaxs (voyaga yetmagan bo'lsa — oilasi va muhiti bilan birga) bo'yicha keys ochish to'g'risida yozma qaror qabul qilinadi.

Keys ochish bilan bir vaqtda keys-menejer (koordinator) tayinlanadi.

Koordinator:

a) individual profilaktika/reabilitatsiya rejasini shakllantiradi;

b) ishtirokchi sub'yektlar kesimida vazifalar va muddatlarni muvofiqlashtiradi;

v) natija indikatorlarini belgilaydi;

g) keys bo'yicha davriy qayta baholashni tashkil etadi.

Voyaga yetmaganlar bo'yicha keys-menejment qonuniy vakil hamda pedagog-psixolog ishtirokida amalga oshiriladi.

Keys-menejment reglamenti Vazirlar Mahkamasi tomonidan tasdiqlanadi va unda keys ochish/yopish asoslari, koordinator vakolatlari, idoralararo axborot almashish tartibi, maxfiylik, hisobdorlik va nazorat mexanizmlari belgilanadi.

Risk pasaygan yoki zarurat qolmagan holatda keys bo'yicha ta'sir choralari yumshatilishi yoki keys yopilishi shart".

To'rtinchidan, "Huquqbuzarliklar profilaktikasi to'g'risida"gi Qonunga yangi "Profilaktika natijadorligini baholash (KPI)" deb nomlangan 35¹-moddasini kiritish taklif etiladi.

"35¹-modda. Profilaktika natijadorligini baholash (KPI)

Profilaktika sub'yektlari faoliyati profilaktika natijadorligini aks ettiruvchi natija indikatorlari (KPI) asosida baholanadi. KPI tizimi profilaktika tadbirlarining manzilliligi, proporsionalligi va reabilitatsiya natijalarini baholashga xizmat qiladi.

Yoshlar profilaktikasi bo'yicha majburiy minimal KPI quyidagilardan iborat:

a) takroriy huquqbuzarlik (residiv) darajasi dinamikasi;

b) erta aniqlangan risk holatlari ulushi;

v) risk guruhi tarkibida ijobiy dinamika (risk pasayishi);

g) keys yopish natijalari (reabilitatsiya samarasi);

d) ta'limga qaytish/davomat, bandlikka yo'naltirish kabi ijtimoiy natijalar.

KPI ko'rsatkichlari hududning aholi soni, demografik tarkibi va kriminogen risk xususiyatlarini inobatga olgan holda normallashtirilgan ko'rinishda hisoblanadi; baholashda asosiy mezon sifatida dinamika (trend) qo'llanadi.

KPI hisoblash metodikasi, hisobot formati, ma'lumotlarni validatsiya qilish va audit tartibi Vazirlar Mahkamasi tomonidan tasdiqlanadi.

KPI natijalari hududiy rahbarlar va mas'ul sub'yektlarning hisobdorligi bilan bog'lanadi. KPIni ta'minlash maqsadida inson huquqlari va erkinliklarini cheklashga, stigmatizatsiyaga hamda ma'lumotlarni soxtalashtirishga yo'l qo'yilmaydi".

Beshinchidan, "Huquqbuzarliklar profilaktikasi to'g'risida"gi Qonunga yangi "Profilaktikaning yagona elektron axborot tizimi" deb nomlangan 38¹-moddasini kiritish taklif etiladi.

"38¹-modda. Profilaktikaning yagona elektron axborot tizimi

Oktabr, 2025-Yil

Riskni baholash, keys-menejment, profilaktika chora-tadbirlarini monitoring qilish, qayta baholash va natijadorlikni hisobga olish maqsadida profilaktikaning **yagona elektron axborot tizimi** joriy etiladi.

Yagona elektron axborot tizimida quyidagilar majburiy ta'minlanadi:

- a) **rollarga asoslangan kirish huquqlari** va vakolatlar darajasi;
- b) ma'lumotlarni yig'ish va qayta ishlashda **maqsadlilik** hamda **ma'lumotlarni minimallashtirish** prinsiplari;
- v) ma'lumotlarni saqlashning **muddatlari** va ularni arxivlash/o'chirish tartibi;
- g) amalga oshirilgan barcha harakatlar bo'yicha **audit-loglar** (kim, qachon, qanday ma'lumotga kirgan/o'zgartirgan);
- d) **maxfiylik** va **shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish** talablari;
- ye) ma'lumotlarning ishonchliligi va yaxlitligini ta'minlash uchun **validatsiya** va axborot xavfsizligi choralari.

Idoralararo ma'lumot almashish faqat ushbu Qonun va Vazirlar Mahkamasi tomonidan tasdiqlanadigan reglamentda belgilangan **asoslar, hajm va tartib** doirasida amalga oshiriladi. Reglamentda ma'lumot almashishning maqsadlari, sub'yektlar tarkibi, ma'lumot turlari, kirish huquqi va mas'uliyat choralari aniq ko'rsatiladi.

Yagona elektron axborot tizimida shakllantirilgan ma'lumotlar asosida tavsiya (analitik yoki algoritmik) berilgan taqdirda, profilaktika chorasini qo'llash to'g'risidagi **yakuniy qaror faqat vakolatli mansabdor shaxs** tomonidan qabul qilinadi va u qaror uchun shaxsan mas'ul hisoblanadi.

Mazkur tizimdan foydalanishda fuqarolarning huquq va erkinliklarini asossiz cheklashga, ma'lumotlarning qonunga xilof tarzda tarqatilishiga hamda maqsaddan tashqari ishlatilishiga yo'l qo'yilmaydi”.

Oltinchidan, **“Huquqbuzarliklar profilaktikasi to'g'risida”**gi Qonunga yangi **“Yagona elektron axborot tizimidagi ma'lumotlarning to'g'riligi, tuzatish va shikoyat qilish tartibi”** deb nomlangan

38²-moddasini kiritish taklif etiladi.

“38²-modda. Yagona elektron axborot tizimidagi ma'lumotlarning to'g'riligi, tuzatish va shikoyat qilish tartibi

Yagona elektron axborot tizimiga kiritilayotgan ma'lumotlarning **haqqoniyligi, to'liqligi va dolzarbligi** uchun uni kiritgan hamda tasdiqlagan vakolatli mansabdor shaxs shaxsan javobgar hisoblanadi.

Yagona elektron axborot tizimidagi ma'lumotlar **muddatli ravishda qayta ko'rib chiqilishi** shart. Qayta ko'rib chiqish davriyligi risk darajasi va keys holatiga ko'ra belgilanadi hamda tegishli reglamentda aks ettiriladi.

Shaxs (voyaga yetmagan bo'lsa — uning qonuniy vakili) o'ziga oid ma'lumotlar asosida profilaktika choralari qo'llanganligi haqida belgilangan tartibda **xabardor qilinishi** shart, qonun hujjatlarida nazarda tutilgan hollar bundan mustasno.

Shaxs (yoki qonuniy vakil) tizimdagi o'ziga oid ma'lumotlar noto'g'ri yoki eskirgan deb hisoblasa, vakolatli organga **ma'lumotni tuzatish, yangilash yoki rad etish** to'g'risida ariza bilan murojaat qilish huquqiga ega.

Oktabr, 2025-Yil

Murojaat kelib tushgan kundan e'tiboran vakolatli organ ma'lumotni tekshirishi, tegishli hujjatlar bilan solishtirishi va **o'n besh kun** muddatda asoslantirilgan qaror qabul qilishi shart.

Zarur hollarda qo'shimcha tekshiruv o'tkazish muddati reglamentda belgilangan tartibda uzaytirilishi mumkin, bunda murojaat etuvchi shaxs xabardor qilinadi.

Ma'lumot noto'g'ri deb topilgan taqdirda, vakolatli organ uni **tuzatishi (yangilashi)**, tegishli profilaktika qarorlarini **qayta baholashi** hamda zarurat bo'lsa profilaktika ta'sirini yumshatishi yoki bekor qilishi shart.

Ma'lumotni tuzatish, yangilash yoki rad etish to'g'risidagi qaror ustidan shaxs (yoki qonuniy vakil) belgilangan tartibda **prokurorga va (yoki) sudga** shikoyat qilish huquqiga ega.

Ushbu modda qoidalarini amalga oshirish tartibi, axborotdan foydalanish shakllari, ma'lumotlarni ko'rish hajmi, maxfiylik cheklovlari va texnik mexanizmlar Vazirlar Mahkamasi tomonidan tasdiqlanadigan reglamentda belgilanadi".

Yettinchidan, "**Huquqbuzarliklar profilaktikasi to'g'risida**"gi Qonunga yangi "**Yakka profilaktika choralari qo'llashda prosessual kafolatlar**" deb nomlangan **29¹-moddasini** kiritish taklif etiladi.

"29¹-modda. Yakka profilaktika choralari qo'llashda prosessual kafolatlar

Yakka tartibdagi profilaktika choralari faqat qonunchilikda belgilangan asoslar mavjud bo'lgan taqdirda va **proporsionallik hamda minimal aralashuv** prinsiplariga muvofiq qo'llaniladi.

Yakka profilaktika chorasini qo'llash to'g'risida **yozma qaror** qabul qilinadi. Qarorda quyidagilar majburiy tarzda ko'rsatiladi:

- a) chora qo'llashning huquqiy asosi va ishning qisqacha holati;
- b) dalillar ro'yxati va riskni baholash natijasi (risk darajasi);
- v) choraning maqsadi, turi va qo'llash sabablari;
- g) choraning amal qilish **muddati**, qayta ko'rib chiqish sanasi va qayta baholash shartlari;
- d) mas'ul ijrochi(lar) va nazorat tartibi.

Qaror shaxsga (voyaga yetmagan bo'lsa — uning qonuniy vakiliga) **imzo evaziga** topshiriladi yoki qonunchilikda belgilangan tartibda yetkaziladi. Qaror mazmuni tushuntirilishi shart.

Shaxs (yoki qonuniy vakil) yakka profilaktika chorasini to'g'risidagi qaror ustidan belgilangan tartibda **prokurorga va (yoki) sudga** shikoyat qilish huquqiga ega. Shikoyat qilish tartibi va muddatlari shaxsga tushuntiriladi hamda qarorda qayd etiladi.

Yakka profilaktika choralari bo'yicha risk darajasi belgilangan muddatlarda **qayta baholanadi**. Risk pasaygan yoki chora qo'llashga zarurat qolmagan taqdirda choralarning yumshatilishi yoki **bekor qilinishi** shart; bu haqda yozma qaror qabul qilinadi.

Voyaga yetmaganlarga nisbatan yakka profilaktika choralari qo'llanilganda:

- a) "tamg'alashga (stigmatizatsiyaga) yo'l qo'yimaslik", bolaning manfaatlari ustuvorligi va minimal aralashuv prinsiplari qat'iy ta'minlanadi;
- b) profilaktika harakatlari qonuniy vakil, zarurat bo'lganda pedagog-psixolog ishtirokida amalga oshiriladi;
- v) choralarning avvalo ta'lim, tarbiya, rehabilitatsiya va ijtimoiy qo'llab-quvvatlashga yo'naltiriladi.

Oktabr, 2025-Yil

Yakka profilaktika choralari qo'llash jarayonida shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish, maxfiylik va ma'lumotlardan maqsadli foydalanish talablari ta'minlanadi".

Mazkur takliflar kelajakda "Profilaktikaning nazariy negizlari: umumiy–maxsus–yakka profilaktika mexanizmlarining o'zaro bog'liqligi" mavzusida asoslantirilgan ilmiy konsepsiyani amalda to'liq ishlaydigan me'yoriy mexanizmga aylantirishga xizmat qiladi. Ya'ni, profilaktikaning uch pog'onali iyerarxiyasi (umumiy–maxsus–yakka) o'rtasidagi dialektik bog'liqlik nazariya darajasidagina emas, balki riskga asoslangan standartlar, idoralararo muvofiqlashuv va natija indikatorlari orqali huquqiy jihatdan ham mustahkamlanadi. Shu asosda quyidagi kutilgan natijalar prognoz qilinadi:

*Birinchi*dan, umumiy–maxsus–yakka profilaktika mexanizmlari o'rtasidagi "o'tish nuqtalari" riskni baholash standarti orqali aniq belgilanib, profilaktika choralari tanlashdagi sub'yektivlik va tasodifiylik qisqaradi. Natijada umumiy profilaktika jamoaviy muhitni sog'lomlashtirishga qaratilgan "past risk" segmentini barqaror qamrab olsa, maxsus profilaktika "o'rta risk" toifalarida maqsadli choralar paketini ishga tushiradi, yakka profilaktika esa "yuqori risk" holatlarda keys-menejment va individual reja asosida ta'sir ko'rsatadi. Bu uch bosqichning uyg'un ishlashi profilaktik ta'sirning manzilliligi, proporsionalligi va samaradorligini oshiradi.

*Ikkinchi*dan, "idoralararo keys-menejment" instituti umumiy va maxsus profilaktikada aniqlangan risk omillarining yakka profilaktika sathiga uzviy o'tib borishini ta'minlaydigan amaliy "bog'lovchi ko'priklar" vazifasini bajaradi. "Bir keys — bir reja — bir koordinator" modeli orqali ichki ishlar, ta'lim, sog'liqni saqlash, ijtimoiy himoya, probatsiya va mahalla sub'yektlarining vazifalari bir nuqtada muvofiqlashib, mas'uliyat tarqoqligi va takrorlanish kamayadi. Natijada yoshlar bilan ishlashda ijtimoiy rehabilitatsiya va qayta integratsiya (ta'limga qaytish, davomatni tiklash, bandlikka yo'naltirish) ko'rsatkichlari barqaror o'sishi uchun institusional sharoit yaratiladi.

*Uchinchi*dan, KPI va monitoring tizimining qonun darajasida joriy etilishi profilaktikaning barcha pog'onalari uchun natijaga yo'naltirilgan boshqaruvni shakllantiradi. Takroriy huquqbuzarlik dinamikasi, erta aniqlangan risk holatlari ulushi, risk pasayishi, keys yopish natijalari kabi indikatorlar orqali umumiy profilaktikaning "ommaviy ta'siri", maxsus profilaktikaning "maqsadli ta'siri" va yakka profilaktikaning "individual ta'siri" o'zaro taqqoslanadigan va baholanadigan tizimga aylanadi. Bu esa rahbarlar hisobdorligini kuchaytiradi, resurslarni xavf yuqori segmentlarga qayta taqsimlash imkonini beradi va profilaktikaning institusional samaradorligini oshiradi.

*To'rtinchi*dan, yagona elektron axborot tizimi (risk baholash–keys–qayta baholash–KPI) profilaktikaning nazariy jihatdan talab etilgan "uzluksiz sikl"ini (diagnostika → intervensiya → monitoring → qayta baholash → deskalatsiya/reabilitatsiya) amalda ta'minlaydi. Rollarga asoslangan kirish, audit-log, ma'lumotlarni minimallashtirish va maxfiylik kafolatlari hisobidan ma'lumotlar sifati va ishonchliligi oshadi, idoralararo aloqa tezlashadi va profilaktika choralari kechikishi (time-lag) qisqaradi.

*Beshinchi*dan, yakka profilaktikada prosessual kafolatlarning aniq reglament qilinishi profilaktikaning huquqiy legitimligini mustahkamlab, inson huquqlari bilan mutanosiblikni ta'minlaydi.

Oktabr, 2025-Yil

Qarorning yozma asoslantirilishi, shaxsni xabardor qilish, muddat va qayta ko'rib chiqish sanasini belgilash, shikoyat qilish huquqini tushuntirish hamda risk pasayganda chorani bekor qilish majburiyati yakka profilaktikada suiiste'mol va "tamg'alash" xavfini kamaytiradi.

Ayniqsa voyaga yetmaganlar bo'yicha minimal aralashuv va stigmatizatsiyaga yo'l qo'ymaslik prinsiplarining qonun darajasida mustahkamlanishi profilaktikaning barqaror ijtimoiy ishonchga tayangan modelini shakllantiradi.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH